

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ADABIYOT O‘QITUVCHISINING TA‘SIRCHAN IMIJI: ADABIY BILIM VA TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH

OMILI SIFATIDA

Hasanov Sharobiddin A‘zamovich,

Andijon davlat pedagogika instituti,

pedagogika fanlari bo‘yicha

falsafa doktori (Pdh), professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagog - o‘qituvchi maqomi, ulug‘larning bu kasb egalariga bergan tavsiflari, O‘zbekistonda o‘qituvchi maqomini yuksaltirish borasida olib borilayotgan islohotlarning qisqacha mazmuni, adabiyot fani o‘qituvchisining imiji, bu kasb egalariga qo‘yiladigan talablar, adabiy bilim va tarbiya samadorligini oshirishda o‘qituvchi imijini ta‘siri xususida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Pedagog, o‘qituvchi maqomi, ustoz, shogird, pedagogik imij, xulq, xarakter, fe‘l-atvor, fazilat, mavqe, siymo, timsol, qiyofa, tasvir, obraz, muloqot odobi, mimik-pantomimik ifodalar, motivatsiya, boshqaruvchanlik; mas‘uliyat, ibrat, namuna, yumshoq tabiatli, shirinso‘z, ochiq chehra, kamtarin, mehribon, muloyim, ta‘sirchan, adabiy kecha, ijodiy uchrashuv, adabiy ta‘lim....

Ключевые слова: Педагог, статус учителя, наставник, ученик, педагогический имидж, поведение, характер, нравы, добродетель, положение, облик, символ, внешний вид, описание, образ, этикет общения, мимика и пантомимика, мотивация, управляемость; ответственность, пример для подражания, образец, мягкий характер, ласковый голос, открытое лицо, скромный, добрый, мягкий, выразительный, литературный вечер, творческая встреча, литературное образование...

This article discusses the status of the educator — the teacher, the descriptions given by great figures to representatives of this profession, a brief overview of the reforms being carried out in Uzbekistan to elevate the status of teachers, the image of the literature teacher, the requirements set for professionals in this field, and the impact of the teacher's image on enhancing the effectiveness of literary knowledge and education

Keywords: Educator, teacher’s status, mentor, disciple, pedagogical image, behavior, character, morals, virtue, position, appearance, symbol, visage, description, image, communication etiquette, facial and pantomimic expressions, motivation, leadership; responsibility, role model, example, gentle nature, sweet-spoken, open face, humble, kind, gentle, expressive, literary evening, creative meeting, literary education...

Insoniyat tamaddunida ilm beruvchi, hunar o‘rgatuvchi, to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatuvchi, oqil maslahat beruvchi insonlar hamisha el e’tirofida, ehtiromida, ardog‘idadir. Bunday insonlar ustoz, domla, o‘qituvchi, muallim, murabbiy, usta kabi nomlar bilan qadrlanib kelinadi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, qadimgi Yunonistonda o‘z xo‘jayinining bolalarini sayr qildirgan, ehtiyot qilgan tarbiyachini “pedagog” (bola yetaklovchi, tarbiyalovchi) deb atashgan. Keyinchalik esa maxsus o‘qigan va pedagoglikni o‘ziga kasb qilib olgan kishilarni pedagog deb atay boshlashgan. “Pedagogika” atamasi yunoncha “paydogogos” so‘zidan kelib chiqqan

bo‘lib, “bola yetaklovchi, tarbiyalovchi” degan ma’noni bildiradi¹. Zamon taraqqiyoti, ilm-fan, texnika yuksalishi, globallashuv, raqamlashtirish davrida o‘qituvchining maqomi, kasbiy martabasi, shaxslik nufuzi yanada ortib bormoqda. Shu bilan birga, o‘qituvchi va o‘quvchi, ustoz va talaba o‘rtasidagi subordinatsiya mezonlarida yangi ziddiyatlar, kelishmovchiliklar kuzatilayotganini ham inkor etib bo‘lmaydi. Bunday holatlar yuzaga kelishining ob’ektiv-sub’ektiv omillari qatorida pedagogning maqomi, imiji, kasbiy kompetensiyalari, kompetentligi kabi jihatlar u yoki bu darajada ta’sir etishi ayni haqiqatdir.

Pedagog – o‘qituvchi maqomi. Hazrat Alisher Navoiy o‘zining “Mahbub ul-qulub” asarida ustoz maqomiga ulug‘lik berib shunday yozadi:

*Haq yo ‘linda kim senga bir harf o‘qitmish ranj ila,
Aylamak bo‘lmas ado, oning haqin yuz ganj ila².*

Agar ustozning “*bir harf o‘qitmish...*”iga shu qadar yuksak baho berilsa, uning yillab chekkan zahmati, inson shaxsi shakllanishidagi mehnatining haqiqiy qiymati o‘lchovsiz, bebahodir. Muborak hadisi shariflarda shunday bayon qilinadi: “Albatta, Alloh taolo, Uning farishtalari, samovat ahli, hattoki, inidagi chumoli, dengizdagi baliq ham yaxshilik o‘rgatuvchi kishiga salovat aytib turadilar”. Buyuk sahobalardan Hazrat Ali ustozlar haqida shunday deganlar: “Menga alif o‘rgatgan kishining quliman, xohlasa, umrbod kishandband qilib ishlatsin, istasa, ozod qilsin”³. O‘zbek xalqining purhikmat maqol va iboralarida ustozlar sha’niga asrlar silsilasida sinovlardan o‘tgan, hayotiy tajribalar natijasi o‘laroq yaratilgan: “Ustoz otangdek ulug‘”, “Ustozsiz ish boshlama”, “Ustoz ko‘rmagan shogird har maqomga yo‘rg‘alar” kabi ibratli purhikmatlar aytilgan. Qadimdan ota-onalar o‘z farzandlarini ta’lim uchun, hunar o‘rgatish uchun ustoz, usta qo‘liga topshirishar ekan, ishonch bilan: “Eti sizniki, suyagi bizniki”,- deb ta’kidlashgan. Bu bilan ustozlarning shogird ta’limi va tarbiyasi uchun mas’ul ekanini, chuqur bilim, hunar

¹ Мавлонова Р.А., Раҳмонқулова Н.Х., Матназарова К.О., Ширинов М.К., ҳафизов С. Умумий педагогика. Дарслик.-Т.: “Фан ва технология, 2018.- 4-б.

² А.Навоий. Махбуб ул-қулуб. (Қалбга махбуб ҳикматлар ва ҳикоятлар) Ҳозирги ўзбек тилига таъдил.Т.: “Sano-standart”.- 2018. 35 б.

³ Электрон манба: <http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/1607> O‘qituvchi-ma’no-dengizining-zhav-aridir. Akbarshox Rasulov, ta’lim va кадрлаш тайёрлаш бўлими мутахассиси.

o‘rgatishlariga umid qilinayotgani anglashilgan. Bunga javoban ustozlarda talabchanlik, halol ma‘rifiy mehnatkashlik, mehribonlik, fidoyilik, g‘amxo‘rlik kabi kasbiy sifatlar yanada mustahkamlangan. Ustoz, o‘qituvchi, muallim ta‘lim-tarbiya oluvchi shogirdlar uchun ideal, eng namunali shaxs sifatida qaralgan. Yaqin o‘tmish kunlarida ham o‘quvchilar o‘z o‘qituvchilari qatnashayotgan to‘y-hashamlarga, izdihomlarga kirishga iymanganlar; tortinish, uyalish, ibo qilish hissini tuyganlar. Bularning barchasi ustozlar, o‘qituvchi va murabbiylarning jamiyatda tutgan o‘rni, hurmati, e‘tibori, sha‘ni, nufuzi hamisha yuqori bo‘lganini anglatadi. Albatta, ustoz, o‘qituvchi bunday yuksak maqomga o‘zining halol mehnati, ilmparvarligi, ilm o‘rgatuvchanligi, bolajonligi, pokiza qalbi, fidoyiligi kabi fazilatlari bilan munosib topiladi. Zamonaviy pedagogika tili bilan aytilganda, o‘qituvchining pedagogik imiji, maqomi uning ma‘rifiy faoliyati mazmuni bilan to‘la muvofiq, mutanosib, uyg‘un kelishi ko‘zda tutiladi.

Pedagogik imij tavsifi. Odatda, insonlarning tashqi ko‘rinishi, o‘zini tutishi, gapirish manerasi, muloqot xulqi, tafakkur yuritish uquvi, mimik va pantomimik harakatlari vositasida ham ularning qaysi kasb egasi ekanligini, mutaxassisligini aniqlash mumkin bo‘ladi. O‘qituvchining pedagogik sifatleri uning siyrati va suratida aks etib turadi. Notanish davrada suhbatdosh yangi suhbat qurayotgan kishining kiyinishi, muloqoti, fikr yuritishiga qarab “o‘qituvchimisiz?”,- deb savol berishi ham shundan dalolat beradi. Odamlar tasavvurida muayyan shaxs, tashkilot yoki boshqa ijtimoiy ob‘ektga nisbatan yuzaga keladigan, idrok etilayotgan ob‘ekt haqidagi axborotni o‘zida mujassamlashtirgan va ijtimoiy xulq-atvorga da‘vat etadigan muayyan sintetik obraz imij deyiladi. Imij (inglizcha image) – “siymo”, “timsol”, “qiyofa” “tasvir”, “obraz”, ma‘nolarini anglatadi. Imij tushunchasi reyting, obro‘, mashhurlik, joziba, maftunkorlik, e‘tibor, nufuz va boshqa tushunchalar bilan hamohang⁴.

Bizning fikrimizcha, “imij” tushunchasi – asosan ijobiy ma‘no anglatib, shaxsga xos: xulq, xarakter, fe‘l-atvor, fazilat, mavqe kabi (“siymo”, “timsol”,

⁴ Электрон манба: <https://staff.tiame.uz/storage/users/167/>

“qiyofa” “tasvir”, “obraz” ma’nolari qatorida) sifatlarning uyg‘unligini anglatadi. Bunda shaxsning siyrati va suratida yuqorida qayd etilgan ezgu fazilatlar mujassamlashadi. Jumladan, “pedagog imiji”da uning tashqi ko‘rinishi: qaddi-basti, qomatni to‘g‘ri tutishi, yurish va o‘tirib turishda nafislik; ozoda, shinam, o‘ziga mos kiyinishi; soch turmagi (erkaklarda soch-soqol tartiblangani); muloqot odobi, mimik-pantomimik ifodalarning ekspressivligi, motivatsionligi, o‘rinliligi; o‘z-o‘zini boshqaruvchanlik; mas’uliyatlilik va eng muhimi, yuqoridagi sifatlarga tayanch bo‘luvchi yuksak nazariy bilim, tafakkuriy salohiyat, metodik ustuvorlik, kasbiy mahorat kabi jihatlarining reallashuvi, voqelanishi tushuniladi. Mutaxassislar bir insonda: kasbiy, ijtimoiy, oilaviy, shaxsiy kabi imij ko‘rinishlari qaror topishi mumkinligini ta’kidlaydilar. “Dress code” – rasmiy kiyinish qoidalari kasbiy imijni namoyon etuvchi muhim omillardan biridir.

Darhaqiqat, o‘qituvchi, ustoz, muallimning imiji ta’lim oluvchilar uchun ibrat, namuna maktabini o‘taydi. Pedagogning ma’rifiy kamoloti bilan axloqiy yuksaligining imij darajasida e’tirof etilishi ulkan muvaffaqiyatdir. Pedagog obro‘si, uning sha’ni, hurmat va ehtiromga sazovor bo‘lishi, shubhasiz, u yashab turgan jamiyatning – siyosiy mafkuraning unga bo‘lgan munosabatlariga uzviy bog‘lanadi. Siyosiy evrilishlar, mustabid tuzum davrida o‘qituvchi obro‘sining qadrsizlanish holatlari yuzaga kelganligini inkor etib bo‘lmaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining: “Yashirib nima qildik, ko‘p yillar davomida o‘qituvchiga e’tibor borasida so‘zimiz boshqa, ishimiz boshqa bo‘lib keldi. Oqibatda soha xodimlari go‘yoki keraksiz va himoyasiz qatlamga aylanib qoldi. Maktab o‘qituvchilarining asosiy vazifasi bir chetda qolib, ularni o‘zlariga mutlaqo aloqasi bo‘lmagan ishlarga jalb etish chuqur ildiz oldi. Yanayam ochiqroq aytsak, muallimlarning “xo‘jayini” ko‘payib ketdi. Bunday nojo‘ya ishlar nafaqat ta’lim sifatiga, balki soha xodimlarining o‘z kasbiga bo‘lgan munosabatiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatdi. Qanchadan-qancha tajribali o‘qituvchilar dili og‘rib, sevgan kasbini noiloj tashlab ketganini ham bilamiz. Mana, yaqin-yaqingacha o‘qituvchi-muallimlar, ayrim

joylarda o‘quvchilar ham, to‘rt oylab paxta yig‘im-terimi, chopiq va yaganaga chiqarilgani sir emas...”⁵, - deya aytgan e‘tiroflari fikrimizni isbotlaydi.

Yangi O‘zbekistonda, Uchinchi Renessans davrida o‘qituvchi va murabbiylarga bo‘lgan e‘tibor butunlay o‘zgardi: pedagog maqomini ulug‘lash, ta‘lim sifati va samaradorligini takomillashtirish davlatimiz siyosatining eng ustuvor masalalaridan biriga aylandi. Yangi zamonvay ta‘lim maskanlari: Prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar, davlat va nodavlat oliy ta‘lim muassasalari, xorijiy davlatlarning yetakchi oliy ta‘lim muassasalarining filiallari mamlakatimiz ta‘lim tizimining ajralmas uzviga aylandi. Ustoz, o‘qituvchi va murabbiylarning jamiyatda tutgan o‘rni, qadri, hurmati yuksaldi. O‘zbekiston Respublikasining 2024 yil 1 fevralda qabul qilingan “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi Qonun⁶ va har yili “1 oktyabr – O‘qituvchi va murabbiylar kuni” umumxalq bayrami sifatida keng nishonlanishining o‘ziyiq fikrlarimizga rasmiy dalildir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning O‘zbekiston o‘qituvchi va murabbiylariga yo‘llagan bayram tabrigida shunday e‘tiroflar qayd etilgan: “O‘zbekistonda eng obro‘li inson muallim bo‘lishi kerak...”, “...Haqiqatan ham, o‘zining ko‘z nuri, qalb qo‘ri, butun borlig‘ini yosh avlod tarbiyasiga baxsh etadigan o‘qituvchi va murabbiylar mehnati, jasorati har qanday yuksak baholarga munosibdir”, “**...Biz maktabgacha ta‘lim va maktab ta‘limi, oliy va o‘rta maxsus ta‘lim tizimi hamda ilmiy-madaniy muassasalarni bo‘lg‘usi Renessansning to‘rt uzviy halqasi, deb bilamiz. Bog‘cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor-o‘qituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyolilarimizni esa yangi Uyg‘onish davrining to‘rt tayanch ustuni, deb hisoblaymiz...**”⁷.

Globallashuv davrida yosh avlod ta‘lim-tarbiyasi, pedagogning kasbiy kompetentligi mamlakatning taqdiri, kelajagi, istiqboli asosi sifatida yanada muhimlashdi. Mamlakatimiz Prezidentining “**...Bugun har bir o‘qituvchi va tarbiyachi, oliygoh domlasi ta‘lim va ilm-fan sohasidagi eng so‘nggi ijobiy yangiliklarni o‘quv jarayonlariga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va**

⁵ Электрон манба: <https://president.uz/uz/lists/view/3864>

⁶ Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6786401> “Педагогнинг мақоми тўғрисида”ги Қонун

⁷ Электрон манба: <https://president.uz/uz/lists/view/3864>

dunyoqarash egasi, bir so‘z bilan aytganda, zamonamiz va jamiyatimizning eng ilg‘or vakillari bo‘lishlari kerak”-, deb aytgan ta’kidlarida chuqur falsafiy hikmat borligini tafakkur qilish lozim. Hozirgi texnika asrida “Z avlodi” va “Alfa avlodi” orasidagi yoshlarga ta’lim-tarbiya berish uchun o‘qituvchining o‘zi har jihatdan ustunlikka ega bo‘lishi talab etiladi.

Uzoq yillik pedagogik tajriba va kuzatuvlarimizga tayaniib ayta olamizki, har bir fan o‘qituvchisining kasbiy imiji, pedagogik sifatlari o‘zi o‘qitayotgan fan mazmuniga uzviy bog‘liq bo‘ladi. Aniq fan o‘qituvchilaridagi qat’iyat, tartib, talabchanlik; ijtimoiy fan o‘qituvchilaridagi bag‘rikenglik; jismoniy tarbiya o‘qituvchilaridagi jo‘shqinlik; texnologiya fanlari o‘qituvchilaridagi ijodkorlik kabi sifatlari, shubhasiz, o‘qituvchining mutaxassislik fanlariga aloqadordir. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining gap-so‘zlarida ham, xatti-harakatlarida ham, xarakter-xususiyatlarida ham 1-4 sinf o‘qituvchilarining ta’siri yaqqol sezilib turadi. “Mening birinchi o‘qituvchim”,- deya boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining inson xotirasida bir umrga muhrlanib qolishida pedagogik, hayotiy, falsafiy haqiqat borligi, shubhasizdir.

Adabiyot fani o‘qituvchisining imiji. Adabiyot o‘qituvchisining imiji haqida fikr yuritilganda, odatda, yumshoq tabiatli, shirinso‘z, ochiq chehra, kamtarin, mehribon, muloyim, ta’sirchan inson ko‘z oldimizga keladi. Uning tabiatida ishonuvchanlik, soddalik, odmiilik ko‘zga tashlanib turadi. U hissiyotlarga tez beriladi, kichik bir xabardan quvonib, ozgina noxushlikdan qattiq xafa bo‘ladi. Adabiyot muallimlarining ko‘pchiligi nazm va nasrda ijod qiladilar, shuning uchun ham ularning nutqida adabiy usullar, tasviriy ifodalar, she’riy iqtiboslar ko‘p o‘rin oladi.

Adabiyot o‘qituvchisi – dilkash suhbatdosh: tinglovchi uning suhbatidan ma’naviy zavq oladi, ma’rifatlanadi, tafakkur yuritishga o‘rganadi. Adabiyot o‘qituvchisi ko‘p hollarda faqat dars beruvchi emas, balki tarbiyachi, ruhiy suyanch, hayotiy masalalarda maslahatchi sifatida namoyon bo‘ladi. U o‘qituvchilar qalbiga yo‘l topa biladi, do‘stlik, dardkashlik, maslakdoshlik aloqalarini barqaror o‘rnata biladi. Uning darslarida ijtimoiy masalalar, hayotiy muammolar go‘zallik, ezgulik

maqomida turib hal etiladi; axloqiy tarbiya, ma'naviy yuksaklik sirlari u olib boradigan darslar mazmuniga, badiiy asarlar tahliliga singib ketadi.

Adabiyot muallimi pedagogik jamoa orasida, asosan, hurmatli ustoz, zakiy kitobxon, nozikta'b inson, ma'naviyati yuksak shaxs sifatida tanilgan bo'ladi. U, ayniqsa, adabiy kechalar, ijodiy uchrashuvlar, teatrlashtirilgan sahnalar tashkil etishda tashabbuskor, jamoat ishlarida faolligi bilan boshqa fan o'qituvchilaridan ajralib. Uning shaxsiy imiji, kiyinish uslubi, o'zini tutishi, nutqi ham o'ziga xosdir. Shu bilan birga, u intiluvchan, axborot texnologiyalarini yaxshi o'zlashtirish tira biladigan, yangi pedagogik metodlardan samarali foydalanadigan, interaktiv darslar o'tkazishga mahoratli pedagog sifatida ham e'tirof etiladi. Adabiyot o'qituvchisining imiji, kasbiy kompetensiyalari, shubhasiz, “adabiyot” tushunchasining ma'naviy izohi bilan mantiqiy uyg'unlik hosil qiladi. Taniqli pedagog olim T. Boboev o'zining “Adabiyotshunoslik asoslari” nomli darsligida: “Adabiyot – arabcha adab, obod so'zining ko'plik shakli bo'lib, lug'aviy jihatdan yaxshi xulq demakdir”⁸, - deb tavsif beradi. Adabiyot muallimi inson siyratining eng muhim fazilati “yaxshi xulq” berish bilan shug'ullanadi.

Yetuk nazariyotchi olim, pedagog, mohir metodist Q. Yo'ldoshev shunday yozadi: “Adabiyot o'qitishning maktab ta'lim tizimidagi boshqa o'quv fanlarini o'qitishdan jiddiy farqlanadigan bir jihati uning o'qituvchi shaxsiyatiga qattiq darajada bog'liq ekanligidir. ... Adabiyot o'qituvchisiga adabiyotshunoslikni puxta o'zlashtirish va adabiyot o'qitish metodikasiga doir yangiliklarni egallab olish kifoya qilmaydi. ... Adabiyot o'qituvchisi ham bilimi, ham shaxsiyati bilan o'quvchilarni o'ziga rom eta olsagina adabiy ta'limdan ko'zda tutilgan maqsadga erishishi mumkin. ... Adabiyot o'qitishda fanga muhabbat o'qituvchiga bo'lgan muhabbatdan boshlanadi. O'quvchi ko'nglidagi ezgu xislatlarni uyg'otish, badiiy asar tahlili orqali unda ezgu ma'naviy fazilatlarini qaror topdirish yo'li bilan bola shaxsining bir necha pog'ona yuksalishiga erishish adabiyot o'qituvchisining qo'lidan keladi.

⁸ Т.Бобоев. Адабиётшunosлик асослари / дарслик/: Т., “Ўзбекистон” нашриёти, 2002.- 6-б.

Adabiyot o‘qitish hissiyotga, ma’naviyatga bog‘liqligi va o‘quvchi axloqini shakllantirishga xizmat qilishi adabiyot o‘qituvchisi shaxsiga katta mas’uliyat yuklaydi. Adabiyot o‘qituvchisi, birinchi navbatda, barkamol shaxs bo‘lishi lozim. Chunki ma’naviyati qashshoq shaxs barkamol o‘quvchini shakllantira olmaydi. Negaki, hech qanday og‘och o‘zidan ortiq meva berolmaydi. ... Adabiyot o‘qituvchisigagina xos bir qator kasb sifatleri borki, bu xususiyatlar muallim faoliyatida o‘z ifodasini topib, mashg‘ulot jarayonida namoyon bo‘lmasa, darslar samarasiz bo‘lib qolaveradi. Chunki adabiyot o‘qituvchisining har bir kasbiy sifati uning faoliyati samaradorligini belgilaydi”⁹. Haqiqatan ham, adabiyot darslari nafosat, ezgulik, go‘zallik, hayotning bor bo‘y-bastini badiiy yo‘sinda ko‘rsatishga intiluvchi hayot darslaridir. Bu darslarning ufqi keng bo‘lib, unda butun bir olam yashaydi: turli ijtimoiy tabaqalar, turli taqdirlar, turfa davrlar haqida bahs yuritiladi. Bunday ulkan ma’naviy-ma’rifiy qudratni o‘quvchi ruhiyatiga, tafakkuriga yo‘naltirish uchun adabiyot o‘qituvchisidan yuksak kasbiy bilim, metodik mahorat, shaxsiy ibratli fazilatlar talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.Navoiy. Mahbub ul-qulub. (Qalbga mahbub hikmatlar va hikoyatlar) Hozirgi o‘zbek tiliga tabdil. T.: “Sano-standart”.- 2018. 35 b.
2. Boboev.T. Adabiyotshunoslik asoslari / darslik/: T., “O‘zbekiston” nashriyoti, 2002.- 6-b.
3. Yo‘ldoshev Q. Adabiyot o‘qitishning ilmiy-nazariy asoslari. -T.: “O‘qituvchi”, 1996.
4. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H., Matnazarova K.O., Shirinov M.K., hafizov S. Umumiy pedagogika. Dars.-T.: “Fan va texnologiya, 2018.- 4-b.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. // beshinchi jild. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.

⁹ Йўлдошев Қ. Адабиёт ўқитишининг илмий-назарий асослари. -Т.: “Ўқитувчи”, 1996.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

6. Elektoron manba: <http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/1607>
7. Elektoron manba: <https://staff.tiame.uz/storage/users/167/>
8. Elektoron manba: <https://president.uz/uz/lists/view/3864>
9. Elektoron manba: <https://lex.uz/docs/6786401>
10. Elektoron manba: <https://president.uz/uz/lists/view/3864>